

Germano Gultzgoff e o Movimento Moderno em Uberaba

Ariel Luis Lazzarin¹

Henrique Vitorino Souza Alves²

Maria Beatriz Camargo Cappello³

arielluislazzarin@yahoo.com.br; henriquevsa@hotmail.com; mbcappello@uol.com.br

Este trabalho é fruto do projeto de pesquisa “*Documentação da Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: História e Preservação*”, desenvolvido pelo Núcleo de História da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia. Esta investigação tem como objetivo estabelecer uma base documental consistente para a avaliação da produção projetual da Arquitetura Moderna na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, estado de Minas Gerais.

Com o produto desta investigação é possível traçar um panorama referente a consolidação do Movimento Moderno na arquitetura produzida em uma região ainda carente de estudos pela historiografia nacional. As décadas de 1960 e 1970 abarcam o período de estabelecimento de princípios modernos na construção regional; o que denuncia o processo de apropriação dessa leitura de espaço desenvolvida primeiramente nos grandes centros pelos autores desses projetos, antes do exercício local.

Neste período a região experimentava grande desenvolvimento, principalmente as cidades de Uberlândia e Uberaba, impulsionado pela construção de Brasília e a intensificação das rotas comerciais do interior brasileiro. O processo de consolidação do centro dessas cidades, propício para as novas possibilidades de verticalização e adensamento, e o crescimento urbano associados ao espírito de modernidade traçaram a nova imagem destas cidades. Algumas com a conservação de sua configuração urbana de escala e ocupação e outras, de maior desenvolvimento, com a

¹ Arquiteto e Urbanista, graduado pela Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia.

² Arquiteto e Urbanista, graduado pela Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia. Engenheiro Eletricista, graduado pela Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. Professor substituto de Projeto de Arquitetura e Design na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia.

³ Arquiteta e Urbanista, mestre em Arquitetura e Urbanismo e doutora em Arquitetura e Urbanismo na área de Fundamentos Teóricos da Arquitetura e Urbanismo. Professora de Teoria e História da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia. Coordenadora do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo da FAUeD. Membro da Comissão Coordenadora do Núcleo Docomomo MG.

sobreposição de edifícios, redesenhos espaciais e deslocamentos de centralidades e interesses.

A partir do registro e documentação da produção arquitetônica investigada, é possível identificar características de práticas desenvolvidas na região por uma classe de engenheiros e arquitetos e urbanistas graduados nos grandes centros urbanos do país. Estas experiências de formação acabam por determinar o ponto de partida para uma atuação frente aos problemas locais, as quais permitem situar a obra moderna regional no contexto nacional.

Entre a produção identificada nas 21 cidades de estudo, é destaque a obra do Arquiteto Germano Gultzoff, identificado como autor de significativos edifícios na cidade de Uberaba, onde dedicou maior parte de sua profissão.

Os avós do arquiteto Germano Gultzoff saem da Rússia, fugindo da revolução e encontram-se na Grécia, de onde partem para a Córcega e para Lyon, na França. O passo seguinte foi a vinda para o Brasil, onde o avô do arquiteto trabalha como atuário. A família se estabelece em São Paulo, onde nasce Germano, que parte para Minas Gerais em sua juventude, estudando por 3 anos na escola de Minas em Ouro Preto, antes de ingressar na escola Mackenzie, em São Paulo. Nesta cursou o básico de Engenharia Civil e diversas cadeiras de Arquitetura, totalizando 6 anos de estudo. Isto lhe deu, nas palavras de seu filho, grande qualidade para seu desenho e muito conhecimento estrutural; com relação a este último, ele cita seu pai, que sempre dizia 'arquiteto de hoje não sabe nada de estrutura, arquitetura virou corte e costura'. Importante sobre sua formação foi seu período de estágio no escritório do arquiteto paulista Oswaldo Bratke.

Após graduar-se em São Paulo – ano de 1950, turma de 18 alunos – recebe convite para projetar uma reforma numa casa em Uberaba/MG, do pai de um amigo da época de Ouro Preto. Chegando à cidade, recebe outro encargo, desta vez uma fábrica de papel cujo proprietário era Edgar Rodrigues da Cunha – atualmente a fábrica não existe mais, tendo sido demolida recentemente. Com isso, outros projetos surgiram e o arquiteto acabou por se estabelecer na cidade, onde realizou a maior parte de seu trabalho. Surgiram oportunidades de trabalho em Brasília, mas que não puderam ser aceitas devido à gravidez de sua esposa.

Seu primeiro importante projeto foi o Hospital Hélio Angotti, financiado pela Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central, sob a denominação de Hospital de Clínicas Mário Palmério, então deputado federal que deu todo apoio à instituição. A inauguração se deu em 4 de maio de 1958, sendo que a data do projeto é desconhecida. Germano Filho comenta ainda que o projeto estrutural da cúpula do

hospital – não mais existente – foi realizado pelo engenheiro calculista Victor Neciporenko, mesmo autor do projeto estrutural da cúpula do Ibirapuera.

Entre 1964-1965 Germano vê um de seus primeiros edifícios de apartamentos construído, provavelmente um dos primeiros da cidade: o edifício Pedro Salomão, com 13 pavimentos e lojas no térreo. Seu desenho teve como objetivo homenagear seu mestre Oswaldo Bratke, em específico tomando como referência a casa Morumbi – as referências são diversas: o desenho das elevações, a utilização dos materiais, os interiores etc. Além deste, outros importantes projetos de Germano estão distribuídos pela cidade: o edifício comercial e de garagens Chadapão, outra galeria comercial, edifícios residenciais, casas, reforma no prédio dos Correios em Uberaba e em diversas cidades da região, algumas obras em Brasília – Residência para Delfim Neto, Centro Comercial Urbano Salomão e Granja Riacho Fundo. A década de 1970 foi de intenso trabalho, com muitos projetos chegando à sua prancheta no escritório que estabeleceu junto à construtora Urbano Salomão até o fim de sua carreira.

Na década de 1980 Germano se envolve com a vida política de Uberaba: trabalha na secretaria de obras, se candidata à prefeito (com 237 votos), funda o Partido Verde na cidade. Ainda, auxilia Mário Palmério a criar a FIUBE (atualmente UNIUBE), realizando muitos dos projetos dos prédios da universidade – embora tenham sido muito descaracterizados. Nesta universidade ainda não havia curso de arquitetura e Germano leciona então arquitetura no curso de engenharia. Por motivos desconhecidos, ele abandona a carreira de professor – talvez desgostado com os alunos –, após 20 anos de sala de aula. Com sua saída, a escola continuou a pagar seu salário, mesmo não indo trabalhar, uma vez que era mais barato isso do que pagar a indenização para um dos fundadores da instituição. Nesta situação ele fica durante 30 anos, até seu falecimento em 2008.

A virada da década de 1970 para a de 1980 representou não apenas uma intensificação da atividade política do arquiteto na cidade, mas também um redirecionamento em sua trajetória profissional. Após seus primeiros anos fincados no exercício da linguagem formal e do modo de projetar instituídos pelo Movimento Moderno, Gultzoff passou a realizar projetos onde estes dois aspectos não eram mais indissociáveis. Deste modo, seu rigor inicial foi substituído por um desapego ao racionalismo e ao abstracionismo modernos – interessante notar que foi justamente na década de 1970 que o Movimento Moderno alcança sua popularização nas cidades da região, principalmente Uberlândia, Uberaba, Araxá e Araguari. Os trabalhos deste período em diante mostram, progressivamente, um distanciamento da linguagem moderna, em favor dos desejos de sua clientela: se o pedido era um castelo medieval, o projeto o era, embora de ‘planta moderna’, nas palavras do arquiteto. Assim, embora

muitas obras do período se aproximavam do pós-modernismo historicista, uma análise mais atenta demonstra que, acima de tudo, a mudança se deu em função da aceitação pelo arquiteto do hedonismo e das fantasias de seus clientes.

Seu filho, desenhista do pai entre seus 15 e 20 anos, ainda conta que o pai gostava muito de história, que era um militar frustrado e que desejava muito que o filho fosse militar – o que não aconteceu; e cita uma frase de seu pai: ‘Profissão que lida com desgraça é a que dá dinheiro, profissão que lida com sonho, não’. Assim ele comparava os médicos aos arquitetos, mas completava: ‘sempre gostei do sonho’.

Carente de um estudo acadêmico aprofundado, a obra de Germano Gultzgoff é protagonista do desenvolvimento e consolidação do Movimento Moderno em Uberaba e região, tendo desempenhado papel pioneiro semelhante ao de João Jorge Coury em Uberlândia.

Referências

- BENEVOLO, L. (1976). **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Editora Perspectiva.
- BRUAND, Y. (1981). **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo, Perspectiva.
- GOODWIN, P. L. (1943). **Brazil Builds – Architecture New and Old 1652 - 1942**. New York, The Museum of Modern Art.
- LAURENTIZ, L. (1993). **Olhando as arquiteturas do cerrado**. In: Projeto n.º 163, São Paulo, maio, pp. 75-91.
- MINDLIN, H. (1956). **Arquitetura moderna no Brasil**; prefácio de S. Giedion; organizador da edição brasileira. Lauro Cavalcanti; tradução de Paulo Pedreira. 2.ed. Rio de Janeiro : Aeroplano Editora/IPHAN. 2000. Título original em inglês: *Modern architecture in Brasil*. New York : Reinhold.
- REIS FILHO, N. G. (1970). **Quadros da Arquitetura no Brasil**. São Paulo, Perspectiva, 1970.
- SEGAWA, H. (1998). **Arquitetura no Brasil 1900-1990**. São Paulo, Edusp.
- XAVIER, A. org. (1987). **Arquitetura Moderna Brasileira - Depoimentos de uma Geração**. São Paulo, Editora Pini, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Fundação Vila Nova Artigas.
- FILHO, Germano Gultzgoff. Entrevista. Uberaba/MG 2008. Entrevista concedida à Ariel Luis Lazzarin e Henrique Vitorino Souza Alves.
- http://www.faurb.ufu.br/doc_moderno/index_docomomo.html. Visitação em 28 de fevereiro de 2010.